

Research programme to share knowledge and improve uptake of new digital technologies in sheep and goat

farming

Sm@ll Ruminant Technologies

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

KOOLITUS JA FARMERILT FARMERILE DEMONSTRATSIION (TRAINING AND PEER TO PEER DEMONSTRATION)

Sm@RT POLICY BRIEFS

Sm@ll Ruminant Technologies

**Valeria Giovanetti
(AGRIS)**

**Brid McClearn
(TEAGASC)**

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.network

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Sissejuhatus

Projekti üldine sissejuhatus

Sm@RT (Väikemäletsejatele mõeldud tehnoloogiad – Täppispidamine & Digitaalsed tehnoloogiad väikemäletsejatele) on Euroopa võrgustik, mille eesmärk on üksteisega jagada teadmisi uutest tehnoloogiatest lamba- ja kitsekasvatuses. See koondab teadlaseid, farmereid ja konsulente, et parandada teadlikkust uutest innovaatilistest toodetest, demonstreerida nende potentsiaali ja tulevast kasu.

Sm@RT i on kaasatud 11 partnerit 8 riigist, fookuses on piimakitsede ja –lammaste ning lihalammaste kasvatajad

Sm@RT soodustas innovaatilistes ja digifarmides farmi tutvustamispäevade raames farmerite vahelist tehnoloogiateemalist infovahetust.

Sm@RT lõi olemasolevate tehnoloogiate kohta abivahendid, et edendada digitaliseerimise protsessi farmerite vajaduste ja eesmärkide täitmiseks. Juhised, tasuvusanalüüs, farmerite tunnistused ja videod on loodud selleks, et julgustada vajadustele vastavate tehnoloogiate kasutuselevõttu.

Järeldused

Üldiselt kinnitavad selle projekti tulemused, et:

- Kuigi ainult 15% farmeritest kasutavad oma farmis tehnoloogiaid, sooviks 79% neist kasutada tehnoloogiaid, mis abistavad söötmisel/karjatamisel, tervisel ja heaolul, aretusel, karja majandamisel, nuumamisel ja/või lõpsmisel.
- Kokku selgitati välja ja prioriseeriti 166 vajadust ning farmeritele pakuti välja 60 uutset tehnoloogilist lahendust .
- Digifarmide koolitused ja innovatiivsete farmide demonstratsioonid osutusid ideaalseks vahendiks farmerilt farmerile teadmiste edasi andmiseks. Need andsid kindlustunde tööriistade kasutamiselevõtuks.
- Peamised takistused tehnoloogiate kasutuselevõtul on seotud selle kuludega, aga ka koolitusvõimaluste puudumisega, müügijärgse nõustamisega, enesekindlusega tehnoloogiaga hakkamasaamise osas ja sobivus teiste seadmetega.
- Hindamatuks osutus teadmiste ja kogemuste jagamine farmerite, teadlaste ja teiste sidusrühmade vahel erinevates riikides.
- Tehnoloogiate maksumuse kohta on palju teavet, kuid see on sageli hajutatud ja mitte alati lihtsalt arusaadavas vormingus (või keeles) või mida on lihtne farmi tingimustesse kohandada. Täsuvasanalüüsid on vajalikud selleks, et farmerid saaksid täielikult otsustada, kas investeerida tehnoloogiatesse või mitte.
- Farmeritel võib enne ostmist olla raske võrrelda saadaolevaid tehnoloogiaid ja teada, mis nende süsteemi jaoks töötab. Sellele aitasid kaasa koolitused ja teiste farmerite soovitusel.

Projekt tuvastas 4 põhisõnumit, mis on välja töötatud strateegia ülevaadetes:

1. Keskendumine uurimist vajavatele teemadele
2. Farmerid vajavad üksteiselt õppimiseks treeningu ja demopäevi
3. Innovatsioon väikemäletsejate farmides
4. Innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõtt

See strateegia ülevaade keskendub #2 põhisõnumile – Vajadus farmerilt farmerile demonstratsioonideks ja koolitusteks

Neljas põhisõnumis identifitseeritud soovitusel on väljatöötatud projekti partnerite ja **üle 1350** sidusrühma liikme koostöö käigus projekti töötubades.

Projekti raames viidi läbi esialgne veebiküsitlus, et saada teada farmerite hinnanguid, saadi **üle 660** vastuse. Kokku viidi läbi **52** rahvuslikku workshoppi, koos **viie** rahvusvahelise töötoaga, **ühe** lõpuseminariga ja **ühe** rahvusvahelise külastusega. Koguti **üle 635** farmeri hinnangu **30** treeningpäeva raames digi- ja innovaatilistes farmides.

Esmased soovitused

- Tehnoloogiate hindamine on kasulik, et hinnata sidusrühmade arvamust nende kohta.
- Farmeritele mõeldud koolitused võivad olla võti teadmiste vahetamise parandamiseks.
- Farmerite arvamus on oluline mõistmaks tehnoloogia võimaliku kasutuselevõttu.
- Eksperimentaalsed digifarmid mängivad olulist rolli tehnoloogiate tugikeskustena.
- Uuenduslikud erafarmid on kasulikud farmerilt farmerile info vahetuseks.

Millised on väljakutsed?

- Lamba- ja kitsekasvatajad Euroopas ja mujal ei taha kasutusele võtta uuenduslikke tehnoloogiaid.
- Kuigi uuenduslikud tehnoloogiad ja digitaalsed lahendused on laialdaselt aktsepteeritud teistes loomakasvatusharudes (nt piimakarjakasvatus), kaldub lamba- ja kitsekasvatusektor investeerima ja kasutusele võtma vähem uusi tehnoloogiaid.
- Seda vaatamata paljudele potentsiaalsetele eelistele, mida uuenduslike lahenduste kasutamine võib kaasa tuua, nagu on näha Sm@RT strateegiajuhise nr. 3.
- Alati ei ole lihtne aru saada, mis tehnoloogia kasutuselevõttu takistab, sest põhjused võivad olla mitmesugused ja sõltuda uuenduslikust tehnoloogiast ning vaadeldavast farmist.

Mida me Sm@RT'is õppisime?

- Sm@RT viis läbi mitmeid koolitusi ja tutvustusi, et hinnata riikide pakutud tehnoloogiaid, mis vastasid farmerite vajadustele.
- Igas riigis kutsuti farmereid ja praktikuid hindama tehnoloogiaid ja tegema tasuvusanalüüsi kahel viisil: **Digifarmi** koolituspäevad ja **Innovatiivsete** farmide demopäevad.
- Üle riikide koguti Digifarmi õppepäevadel kokku **380** arvamust ja Innovaatiliste farmide õppepäevadel **860** arvamust.
- Koolitused Digifarmides ja demopäevad innovaatilistes farmides on osutunud headeks vahenditeks huvirühmade praktiliste teadmiste edendamisel. See on olnud väärtuslik teabe ja oskuste edastamise viis nii teadlaste vahel, kellel oli võimalus kuulda farmerite arvamusi, kui ka farmerite vahel, kellel oli praktiline võimalus proovida erinevaid tehnoloogiaid ja arutada oma kaaslastega plusse ja miinuseid ilma haridustasemest tulenevate takistuteta. Projekt on parandanud **tehnoloogiate** **potentsiaalset kasutuselevõttu** sektoris kogu Euroopas.
- See suurendab veelgi nende sündmuste väärtust, et aidata farmeritel teha teadlikumaid otsuseid, kaaludes, millised tööriistad ja tehnoloogiad võiksid olla nende loomapidamissüsteemile kõige kasulikumad.

Mida me soovitame?

- ✓ **Esitada üksikasjalik kulude-tulude analüüs uuenduslike tehnoloogiate, sealhulgas ettevõtte suuruse kohta**
- ✓ **Pakkuda koolitusi farmeritele, kes soovivad täiendada oma teadmisi konkreetsete tehnoloogiate osas.**
- ✓ **Pakkuda farmerile enne tehnoloogia ostmist selle testimise võimalus näiteks eksperimentaalsetes Digifarmides.**
- ✓ **Edendada sidusrühmade vahelist teadmistevahetust**

